

ДИЛИТАЦИОН КАРДИОМИОПАТИЯ КАЛЛАМУШ ЮРАГИДА ГИСТОЛОГИК ТАДҚИҚОТ ЎТКАЗИШ НАТИЖАЛАРИ

**Профессор, Тешаев Шухрат Жумаевич
Шарипова Мадина Акрамовна**

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820945>

Аннотация. Барча энергетик ичимликлар тетиклаштирувчи таъсирга эга–бу хусусият ичимликлар ихтиро қилинишининг асосий сабабидир. Табиийки, бу ичимликларни ишлаб чиқарувчилар энергетик ичимликларининг инсон танасига таъсири фақат ижобий, танага ҳеч қандай зарар етказмаслигини таъкидлашмоқда. Ўз ичига кофеин сақлаган ичимликлар (энергетиклар) анча кенг тарқалган. Аммо, энергетик ичимликлар инсон организмга ўзига хос зарарли таъсир қилиш хусусиятга ҳам эга эканлиги, қолаверса, юрак-қон томир тизимига ўзига хос таъсир қилиши исботланган.

Калит сўзлар. Кофеин, психостимулятор таъсир, карбонат ангидрид, юрак-қон томир тизими, энергетик ичимлик, таурин, гуарана, гипертония.

Ўз ичига кофеин сақлаган ичимликлар (энергетиклар) анча кенг тарқалган. Ушбу маҳсулотларнинг асосий хусусиятлари уларнинг таркиби: кофеин 30 мг дан ва таурин моддаси 399 мг (100 мл учун)дан ошмайди. Кофеин ўзига қарамликни чақириб, психостимулятор таъсир кўрсатади. Кофеин - ҳар қандай энергетикнинг асосий фаол моддаси бўлиб, мия фаолиятини ва фикрлаш жараёнларининг фаоллигини, юрак-қон томир тизимининг фаолиятини стимуллайди. Ёши катта соғлом инсон кунига 2 банкагача энергетик ичимлик ичиши мумкин; кофеиннинг катта дозаси асаб тизими ва юрак фаолиятини кучайтиради, қон босимини сезиларли даражада оширади ва бош оғриғига сабаб бўлади. Шунинг учун ҳам энергетикларни юрак-қон томир ва марказий асаб тизими касалликларида қабул қилиш таъқиқланади.

Таурин-энергетик ичимликларнинг иккинчи асосий компонентиدير. У мушак тўқималарида тўпланади ва улардаги метаболик жараёнларни яхшилайди. Таурин антиконвулсант (тутқаноққа қарши) хусусиятларга эга, аммо сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, таурин инсон танасига ҳеч қандай ижобий таъсир кўрсатмайди. Кўп миқдордаги таурин асаб тизимининг ҳаддан ташқари кўзғалишига ва унинг чарчашига олиб келади. Спиртли ичимликлар билан биргаликда унинг таъсири кучайиб юрак-қон томир ва асаб тизимларининг жиддий носозликлари юзага келади. Спиртли ичимликларни истеъмол қиладиган, ҳамда асабий кўзғалувчанлиги юқори бўлган инсонларга таурин истеъмол қилиш қатъий таъқиқланади.

Энергетик ичимликларнинг инсон танасига ижобий таъсири: инсонга қувонч ва энергетик (бақувват) фаоллик ҳиссини беради; Кофеинли ичимликлар уйқучанликни енгишга ёрдам беради; оғир жисмоний зўриқиш вақтида эса витамин-углеводли ичимликлар организм чидамлилигини оширади. Витаминлар ва глюкозанинг юқори миқдори (витаминлар организмдаги ҳаётий жараёнларни рағбатлантиради, глюкоза тезда қон оқимига киради, ҳамда мушак тўқималари ва органларга, мияга қувват беради). Энергетик ичимликларнинг таъсири 4 соатгача давом этиб, унинг кучи ичимликлар таркибида карбонат ангидрид борлиги туфайли кучаяди. Барча ҳолатларда, яъни йўлда, машинада, рақс майдончасида ёки спорт залида, бир пиёла қаҳва ёки чой ичишнинг иложи бўлмаганда ичишга имкон берувчи қулай қадоқланган

ичимлик – бу энергетик ичимликлардир. Баъзи Европа мамлакатларида энергетик ичимликлар фақат дорихоналарда сотилади, чунки энергетик ичимликларни истеъмол қилгандан кейин ўлим ҳолатлари қайд этилган. Энергетиклар таркибида мавжуд витаминлар мувозанатли комплекс ҳосил қилмайди. Энергетик қувват бермайди, фақат организмнинг қувват каналларини очади. Инсон танаси қувват олмайди, аксинча унинг ички ресурсларидан фойдаланади. Энергетик ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш натижасида ҳаддан ташқари кўзғалиш, чарчоқнинг кучайиши, уйқусизлик, асабийлашиш, ҳамда депрессия ҳолатлари келиб чиқади.

ДКМП билан оғриган калламушларда ўнг юрак бўлмасининг девори ички (эндокард), ўрта (миокард) ва ташқи (эпикард) қобиқдан ташкил топган. Эндокард юмшоқ бириктирувчи тўқимадан тузилган, зич эндотелиал хужайраларнинг битта қатлами билан қопланган. Эндотелиал хужайраларнинг ядроси кўпроқ овал ва узун шаклда. Мазкур бўлимда эндокард йўғонлиги 90-160 мкм доирасида ўзгарди ва ўртача $114,3 \pm 15,6$ мкм ни ташкил қилди. Юрак бўлмасининг миокарди узун турли йўналишдаги таяжларни ҳосил қилувчи, нисбатан юмшоқ жойлашган қисқарувчи (ишчи) кардиомиоцитлардан тузилган. Мушак толаларининг эгри йўли ва улар орасида катта оралиқлар қайд этилди. Мазкур бўлимда миокард йўғонлиги 2300-3200 мкм доирасида ўзгариб, ўртача $2723,7 \pm 250$ мкм ни ташкил қилди. Мазкур бўлимда қисқартирувчи кардиомиоцитлар узун шаклда, хужайраларнинг йўғонлиги 11-14 мкм доирасида ўзгариб, ўртача $13,2 \pm 1,1$ мкм ни ташкил этди.

Кўндаланг кесимда хужайралар юзаси ўртача $253,7 \pm 26,2$ мкм² га эга бўлди. Умуман олганда, юракнинг мазкур бўлимида кардиомиоцитлар тузилишининг турли хиллиги билан тавсифланди: қисқартириш фаоллиги бўйича камроқ дифференциацияланган хужайраларда перинуклеар очиқликлар ва секретор донаторликлар аниқланди. Хужайралар ядроси овал, бироз узун шаклда, нормохром, майда бўлак хроматин равон тақсимланган. Хужайраларда ядролар чўзилган, зич шаклда, мўтадил гиперхром. Ядронинг катта диаметри учун ўртача қийматлар $11,6 \pm 1,1$ мкм ни, кичик диаметрида $5,5 \pm 0,9$ мкм ни ташкил этди. Қисқартирувчи кардиомиоцитларда ядроларнинг ўртача юзаси 60-90 мкм² доирасида ўзгариб, ўртача $72,2 \pm 8,9$ мкм² ни ташкил қилди. Массон бўйича трихром билан бўялганда миокарднинг мушак элементлари орасида турли йўғонликда юмшоқ майда хужайрали шакланмаган бириктирувчи тўқима қатламлари аниқланди, улар капилляр турдаги қон ташувчи томирлар ҳамда адипоцитларнинг якка кичик гуруҳларига эга бўлди. Периферияси бўйлаб коллаген толаларнинг ингичка таяжлари эпикарднинг юмшоқ шакланмаган бириктирувчи тўқимасига ўтди, у адипоцитлар, йирик қон ташувчи томирлар ва нерв устунларига эга бўлди. Мазкур бўлимда эпикард йўғонлиги 200-1100 мкм доирасида ўзгариб, ўртача $628,7 \pm 304$ мкм га тенг бўлди.

Ўнг қоринча девори эндокард, миокард ва эпикарддан ташкил топган. Эндокард юмшоқ бириктирувчи тўқимадан шакланган, одатий тузилишга эга зич эндотелиал хужайраларнинг бир қатлами билан қопланган. Мазкур бўлимда эндокард йўғонлиги 110-130 мкм доирада ўзгариб, ўртача $115,1 \pm 12,4$ мкм ни ташкил этди. Эндокард қатламида ингичка нерв стволлари ва турли калибрли қон ташувчи томирлар аниқланди. Субэндокардиал Гис тутами оёқчаларининг тузилишлари аниқланди, улар юмшоқ Пуркине хужайралар тўпламига, таркибида юмшоқ бириктирувчи ва ёғ

тўқимаси билан ўралган 3-5 хужайралар гуруҳига эга бўлди. Пуркине хужайралари катта ўлчамда бўлиб, нотўғри, полигонал шаклга эга бўлди, камдан-кам ҳолатда иккита марказий ва эксцентрик жойлашган овал ва доира шаклдаги йирик ядролар кўринишида бўлиб, хужайра атрофида кўпроқ миофибриллар жойлашди.

Кўндаланг кесимларда Пуркине толалари ва алоҳида хужайраларнинг юзаси мос равишда 7000-14000 мкм² (ўртача 10807,4±1797,3 мкм²) ва 1200-1900 мкм² (ўртача 1404,2±185,7 мкм²) доирада ўзгарди. Мазкур бўлимда Пуркине хужайралари ядросининг ўртача диаметри 5,6±0,8 мкм ни, ядроларнинг юзаси - 25,7±1,9 мкм² ни ташкил этди. Ўнг қоринча миокарди бир-бирига зич туташ қисқартирувчи (ишчи) кардиомиоцитлар билан ҳосил бўлди, улар узун тяжлар ҳосил қилди. Турли соҳаларда миокард йўғонлиги 3500 дан 4500 мкм гача ўзгариб, ўртача 19,1±1,1 км га тенг бўлди. Кўндаланг кесимда хужайралар юзаси ўртача 345,3±31,6 мкм² ни ташкил қилди. Цитоплазмада кардиомиоцитларнинг катта қисмида қисқартирувчи аппарат элементлари аниқланди. Хужайралар ядроси овал, бироз узун шаклда, нормохром, майда хроматин равон тақсимланган. Хужайралар қисмида ядро чўзилган, зич шаклда, мўтадил гиперхром. Ядронинг катта диаметри учун ўртача қийматлар 11,3±0,9 мкм, кичик диаметри учун 5,8±0,6 мкм ни ташкил қилди. Қисқартирувчи кардиомиоцитлар ядросининг ўртача юзаси 69-77 мкм² доирада ва ўртача 73,1±7,8 мкм² ни ташкил қилди.

References:

1. Zucconi S, Volpato C, Adinolfi F, Gandini E, Gentile E, Loi A, et al. Gathering Consumption Data on Specific Consumer Groups of Energy Drinks. Parma: Supporting Publications; 2013: EN-394;
2. Nomisma SpA, Areté Srl. 190s. <http://www.efsa.europa.eu/>
3. Breda JJ, Whiting SH, Encarnação R, Norberg S, Jones R, Reinap M, Jewell J. Energy drink consumption in Europe: a review of the risks, adverse health effects, and policy options to respond. *Front Public Health*. 2014 Oct 14; 2:134. doi: 10.3389/fpubh.2014.00134.
4. World Health Organization. WHO Basic Analytical Toxicology (2005). Available from: http://www.who.int/ipcs/publications/training_poi-sons/basic_analytical_tox/en/index.html
5. European Food Safety Authority (EFSA) Science Strategy 2012—2016. <http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/sciencestrategy1239c>.
6. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21Issue 1
7. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
8. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – Т. 6. – № 1-2. – С. 23-26. (Scopus)
9. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – Т. 12. – С. 33-37.

10. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – T. 21. – №. 1.
11. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 17-21.
12. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – C. 36-37.
13. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – C. 103-105.
14. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.
15. Karshiyeva D.R.,The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Voleme: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402
16. Karshiyeva D.R.,The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences.Voleme: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81
17. Абдухафизов С. Н., Наркулова И., ГЛАГОЛАМ В. УЧРЕЖДЕНИЯХ//ORIENSS. 2023.№ 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obucheniya-glagolam-vospriyatiya-v-vyssih-voennyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah> (дата обращения: 22.05. 2023).
18. Karshieva Dilovar Rustamovna. THE EFFECT OF TOBACCO SMOKING ON THE ORGANS AND TISSUES OF THE ORAL CAVITY / / World Bulletin of Public Health (WBPH) Volume-19, February 2023 ISSN: 2749-3644